

ALVES, Tatiana Paula; ASSIS, Wellington Guilherme Ribeiro de; SILVA, Lucas Teixeira da; AMÂNCIO, Aureliana Karen Rodrigues. O conforto térmico em salas de aula de edifício de ensino superior. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.

AMORIM, Rafael Ponce de León; ROCHA, Laís Serafim da; SILVA, Sheila Elisabete da; MORAES, Marina Reis de. Considerações sobre o racionamento do uso do ar condicionado em salas de aula no período da manhã no clima quente e úmido. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.

ARANGO, Juan Pablo; BARRIENTOS, Luisa Maria; BARAHONA, Santiago; PATIÑO VASQUEZ, Carolina; PALÁCIO ZAPATA, David. Desconforto luminoso e térmico gerado pela programação das aulas na Universidade Nacional da Colômbia, sede Medellín. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.

ARAÚJO, Mayna Lais Tenório de; SCALCO, Veridiana Atanásio; BATISTA, Juliana Oliveira. Influência da cobertura e da orientação no desempenho térmico de uma creche do programa Proinfância em clima quente e úmido. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.

AVELAR, Pâmela Rebecka; SOUZA, Roberta Vieira Gonçalves de. Classificação parcial do bloco 3 do complexo da Escola de Engenharia da UFMG pela INI-C. In: **XVII ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO**, 2023, São Paulo. **Anais...** São Paulo: ANTAC, 2023.

BARBOSA, Elisabeti de Fátima Teixeira; ALBERTIN, Camila de Freitas; BORGES, Giani Betelli Antonello; CASTRO, Adriana Petito de Almeida Silva; LABAKI, Lucila Chebel. Análise da eficiência energética e conforto térmico em dois edifícios públicos universitários. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.

BARBOSA, Luísa Tristão; VELOSO, Ana Carolina de Oliveira. Análise do conforto térmico no edifício escolar CAP-COLUNI em Viçosa-MG. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.

BRITO, Ana Carolina Pussi de; BRITO, Carolina Moreira Barbosa de; BORTOLOTTI, Vívian Maurer; SILVA, Caio Frederico e; AMORIM, Cláudia Naves David. O processo de projeto de edifício escolar: barreiras e perspectivas para o conforto e a eficiência energética. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.

DUARTE, Matheus de Andrade; LIMA, Frederico R. Silveira; OLIVEIRA, Raquel Diniz. Estudo do desempenho energético e de estratégias para a geração de conforto térmico em refeitório estudantil. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.

FREITAS, Ludmylla Faria de; OLIVEIRA, Raquel Diniz; LIMA, Frederico Romagnoli S. Análise das condições de conforto térmico dos usuários em ambientes naturalmente ventilados: simulação aplicada à edificação escolar pública. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.

FURLANI, Sinara; CARDOSO, Grace Tibério. Configuração do ambiente físico escolar e prática pedagógica: percepção de professores de uma escola padrão. In: **XVI ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO**, 2021, Palmas. **Anais...** Palmas: ANTAC, 2021.

GOUVEIA, Gilda Laysa Oliveira de; CRUZ, Marcos Vinicius Gualberto da; PAGEL, Érica Coelho; MARTINS, Ramon Silva. Desempenho térmico e consumo energético em uma sala de aula padronizada: “impacto do modelo de janela em duas cidades da ZB 8”. In: **XVI ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO**, 2021, Palmas. **Anais...** Palmas: ANTAC, 2021.

LIMA, Mayara Costa de; PAIVA, Ed Carlo Rosa. Análise do projeto de um edifício educacional com base nas diretrizes construtivas da ABNT NBR 15220:2005. In: **XVII ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO**, 2023, São Paulo. **Anais...** São Paulo: ANTAC, 2023.

LUCAS, Ruan Eduardo C.; SOUZA, Erivaldo L. de; SILVA, Luiz Bueno da. Análise do conforto térmico de estudantes universitários quando submetidos à variação da temperatura do ar. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.

MEDEIROS, Cleyton Santos de; ARAÚJO, Virgínia Maria Dantas de; VASCONCELOS, Dayany Barreto. Avaliação do conforto térmico segundo o modelo de conforto adaptativo da ASHRAE 55: estudo comparativo entre duas escolas no semiárido potiguar. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.

MONTOYA, Olga L. Cumprimento da norma sobre comodidade ambiental em aulas de colégios públicos em Cali. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.

RODRIGUES, Cristiana; FERNANDES, Luciana O. Estudo do desempenho térmico de escolas Proinfância: projeto piloto. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.

SHIMASAKI, Natália Sachie; FRANCESCHINI, Paula Brumer; NEVES, Leticia de Oliveira. Análise comparativa de conforto térmico e ventilação natural entre edifícios escolares com e sem a certificação ambiental AQUA-HQE. In: **XVII ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO**, 2023, São Paulo. **Anais...** São Paulo: ANTAC, 2023.

SOUZA, Jullyanne Ferreira de; BRASILEIRO, Mayara Cynthia; NODA, Lumy; LEDER, Solange Maria. Estudo de conforto térmico em salas de aula ventiladas naturalmente no clima quente e úmido. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.

SOUZA, Jullyanne Ferreira de; LIMA, Amanda V. P.; MACEDO, Pollyanna Padre de; LEDER, Solange Maria. Estudo de conforto térmico em salas de aulas condicionadas artificialmente em clima quente e úmido. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.

SOUZA, Kelly Katharinne da Silva; CORRÊA, Beatriz Castilho; LOPES, Felipe da Silva Duarte. Avaliação de eficiência energética pelo método de simulação da INI-C em edifício educacional em Macapá/AP. In: **XVII ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO**, 2023, São Paulo. **Anais...** São Paulo: ANTAC, 2023.

TELES, Camila Correia; GÓES, Thiago Montenegro; LOPES, Adriano Felipe Oliveira; FERNANDES, Júlia Teixeira; AMORIM, Cláudia Naves David; SILVA, Caio Frederico e. Avaliação de eficiência energética e conforto térmico de projetos educacionais padronizados do FNDE. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.

TONDO, Gabriela Hanna; HACKENBERG, Ana Mirthes; HENNING, Elisa. Influência das estratégias bioclimáticas em uma escola por análise de sensibilidade local. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.

VIEGAS et al. Análise do potencial de aproveitamento da ventilação natural e seus impactos nas condições de conforto térmico e de renovação do ar interno em uma EMEI, através do uso de simulação evolutiva. In: **XVI ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO**, 2021, Palmas. **Anais...** Palmas: ANTAC, 2021.

VIEIRA, Julia Cordeiro; EVANGELISTA, Matheus Almeida; LIMA, Frederico Romagnoli Silveira; OLIVEIRA, Raquel Diniz. Estudo de classificação da eficiência energética do prédio 20 do CEFET-MG. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.

ZIEBELL, Clarissa Sartori; BERTOLETTI, Roberta. Análise do desempenho térmico de diferentes estratégias para o projeto de readequação de uma biblioteca escolar na cidade de Caxias do Sul - RS. In: **ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENCAC)**, 15., 2019, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: ANTAC, 2019.